

BEBEK BEZİ FABRİKA ARTIKLARININ TEMİZLİK KAĞIDI ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇİÇEKLER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Endüstri Müh. Bölümü
ORCID: 0000-0001-5793-2827

Ayşe ÖZDEMİR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Endüstri Müh. Bölümü
ORCID: 0000-0002-0480-3973

Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Endüstri Müh. Bölümü
ORCID: 0000-0003-2922-4916

ÖZET

Bu çalışma, bebek bezi fabrikalarında oluşan artıkların temizlik kağıtlarının üretiminde değerlendirilmesini amaçlamıştır. Bebek bezi artıkları özel bir değirmende 0.25 mm boyutlarında öğütülmüş ve kağıt üretiminde katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Kağıt üretiminde uzun (%30) ve kısa (%70) lifli ağartılmış kağıt hamurları belirli serbestlik derecesine kadar dövülerek harmanlanmıştır. Dövülmüş hamurlar ve öğütülmüş bebek bezi artıkları (%5, 10, 15, 20, 25) retansiyon kimyasalı kullanılarak belirli oranlarda karıştırılarak 80 (g.m⁻²) gramajında test kağıtları üretilmiştir. Üretilen kağıtların kopma, yırtılma ve patlama mukavemetleri ile beyazlık, parlaklık ve sarılık değerleri belirlenmiştir. Ayrıca, temizlik kağıtlarının önemli özelliklerinden COBB (su emiciliği), Klemm (kapılar yükselme) ve su emme hız testleri de uygulanmıştır. Üretilen test kağıtlarının mekanik özellikleri ilave edilen bebek bezi artıklarının katılma oranı arttıkça düşerken optik özellikleri ise artış göstermiştir. Kağıtların su emiciliği ve kapılar yükselme özellikleri bebek bezi artıklarının katılması ile sırasıyla %34.5 ve %62.2 oranlarında artarken su emme hızları ise %87.7 oranında azalmıştır. Sonuç olarak, temizlik kağıdı üretimlerinde belirli oranlarda bebek bezi artıklarının katkı maddesi olarak kullanılması su emiciliği, kapılar yükselme ve su emme hızı gibi önemli özelliklerde olumlu etkiler sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Temizlik kağıdı, bebek bezi artıkları, su emiciliği, su emme hızı, kapılar yükselme

A STUDY ON THE EVALUATION OF DIAPER MILL RESIDUALS IN TISSUE PAPER PRODUCTION

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the residues formed in diaper factories in the tissue paper production. Diaper residues were ground to 0.25 mm in a special mill and used as an additive in paper production. In paper production, long (30%) and short (70%) bleached fibers were blended and beaten to a certain freeness level. Test papers in 80 (gr/m²) grammage were produced by blending beaten pulp and ground diaper residues (5, 10, 15, 20, 25) using retention chemical. Tensile, tear, and burst strengths and whiteness, brightness and yellowness values of the papers were determined.

In addition, COBB (water absorbency), Klemm (capillary rise) and water absorption rate tests, which are important properties of tissue paper, were also applied. The physical properties of the produced test papers decreased as the addition rate of diaper residues added increased, while the optical properties increased. With the addition of diaper residues, the water absorbency and capillary rise properties of the papers increased by 38.1% and 62.2%, respectively, while their water absorption rate decreased by 87.7%. As a result, the use of diaper residues at certain rates as an additive in the tissue paper production provides positive effects on important properties such as water absorbency, capillary rise and water absorption rate.

Keyword: Tissue paper, diaper residues, water absorbency, capillary rise, water absorption rate

1. GİRİŞ

Günümüzün her aşamasında farklı fonksiyonlarda kullanılan kağıt, gramajına, üretiminde kullanılan hammaddesine, fiziksel ve optik özelliklerine göre çeşitli gruplarda sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma genel olarak, yazı-tabı kağıdı, sargılık kağıtlar, kraft torba ve çimento kağıtları, özel kağıtlar (sigara kağıdı vb.), oluklu mukavva kağıtları, kartonlar ve temizlik kağıtları olarak belirtilebilmektedir (Eroğlu ve Usta, 2004). Kağıt üretiminde hammadde olarak odun, yıllık bitki ve atık kağıtlar değerlendirilmektedir. Bu hammaddelerden selüloz lifleri üretilerek kağıt üretiminde bu lifler ile birlikte bazı dolgu ve katkı maddeleri kullanılmaktadır (Eroğlu, 1982; Tutuş, 2000; Akgül, 1997).

Temizlik kağıtları düşük gramajlarda üretilen tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, mendil gibi kağıt çeşitlerini ifade etmektedir (Paulapuro, 2000). Temizlik kağıdı üretiminde hammadde olarak %45-50 odun, %40-50 atık kağıt, %2-3 diğer malzemeler kullanılmaktadır. Dünya temizlik kağıdı üretimi 2019 yılında yaklaşık 35 milyon ton olup Türkiye’de ise yaklaşık 1 milyon tondur (FAO, 2021). Ülkemizde temizlik kağıdı tüketim miktarı ise yaklaşık 125 bin tondur (SKSV, 2020). Bu veriler doğrultusunda ülkemiz üretilen temizlik kağıtlarının büyük bir kısmını ihraç etmektedir.

Temizlik kağıtlarında aranan özelliklerden en önemlisi sıvılara karşı göstermiş olduğu niteliklerdir. Su tutma kapasitesi, su emme hızı ve kapılar yükselme gibi özellikler temizlik kağıdının kalitesi üzerinde önemli etmenlerdir (Tutus ve ark., 2016). Ayrıca, kopma, patlama, yırtılma mukavemetleri ile optik özellikleri de kalite üzerinde etkilidir. Bu nedenle, bahsedilen özellikleri iyileştirme üzerine birçok çalışma yapılmaktadır (Terrazas ve ark., 2010; Tao ve ark., 2018; Stankovská ve ark., 2020). Temizlik kağıtlarının normal kağıtlara göre hacimli olması krepleme işlemiyle sağlanmaktadır. Hacimli kağıtların su tutma kapasitesi artarken direnç özellikleri azalmaktadır (Ismail ve ark., 2020).

Bebek bezleri, bebeklerin dışkılarını ve idrarını bünyesine alarak kıyafetlerinin kirlenmesini engelleyen, bebeğin kuru, temiz ve konforlu hissetmesini sağlayan kumaş ya da kullan-at maddelerden yapılmış iç çamaşırıdır (Adam, 2008). Bebek bezi bileşenleri; üst tabaka, dağıtıcı tabaka, örtücü kumaş tabaka, emici tabaka (selülozik tabaka ve hidrofil süper emici polimerler (SAP)), arka tabaka, yapıştırıcılar, lastikler, yan bantlar ve ön bant, üst tabakaya eklenen losyonlar ve dekoratif dış tabaka olarak sıralanmaktadır (Uyanık ve Duru-Baykal, 2016; Gündüz, 2018). Emici tabaka, idrarın depolandığı katman olup modern bebek bezinde anahtar bileşendir. Modern bebek bezlerinde bu tabakada odun hamuru gibi fibrilleştirilmiş materyal ve hidrofil süper emici polimerler (SAP) olmak üzere iki ana bileşen vardır. İlk zamanlarda bebek bezi üretiminde %100 odun hamuru (çam) kullanılmıştır.

Bebek bezi üretiminde kullanılan elyafın (lifin) uzunluğu yaklaşık 2.6 mm'dir. Selülozik tabakayı oluşturan lifler bebek bezini oluşturan bileşenlerin %35'ini oluşturur. Süper emici malzemeler (SAP), hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde cildi kuru tutmak amacıyla kullanılan, kendi ağırlığının 100-200 katına kadar sıvıyı içerisine hapseden polimer esaslı malzemelerdir (Castrillon ve ark., 2019).

Emici tabakada kullanılan selüloz lifleri özel bir işlemde geçirilerek hacmi ve su tutma kapasiteleri artırılmaktadır (Hong ve ark., 2005). Ancak, bu işlem sonucundan selüloz lifleri özellikle kağıt üretiminde değerlendirilememektedir. Yapılan işlemler sonucunda selülozların lif-lif bağ yapma yetenekleri ortadan kaldırılmaktadır. Bu nedenle, bebek bezi fabrikalarının emici tabaka artıkları farklı sektörlerde değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, bebek bezi fabrikalarındaki emici tabaka artıklarının temizlik kağıdı üretiminde değerlendirilmesi ve temizlik kağıtların bazı önemli özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT

2.1. Materyal

Çalışmada katkı maddesi olarak kullanılan selüloz ve süper emici malzemelerden (SAP) oluşan bebek bezi artıkları (BBA), Gaziantep'te bebek bezi üretimi gerçekleştiren bir firmadan temin edilmiştir. Temizlik kağıdı üretiminde kullanılan ağartılmış kısa ve uzun lifli odun selülozları ise Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş'ti'nden alınmıştır.

2.2. Temizlik kağıdı üretimi

Selüloz ve SAP içeren bebek bezi artıkları IKA marka öğütücüde 200-250 mikron boyutlarında öğütülmüştür. Uzun ve kısa lifli ağartılmış selülozlar sırasıyla %30 ve %70 oranlarında harmanlanarak serbestlik derecesi 35 SR° olacak şekilde laboratuvar tipi Hollander cihazında dövülmüştür. Ağartılmış selüloz ve bebek bezi artıkları (BBA) aşağıda Tablo 1'de verilen oranlarda karıştırılarak temizlik kağıdı üretimi gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1. Temizlik kağıdı üretiminde kullanılan selüloz ve bebek bezi artıkları oranları

Karışım No	Ağartılmış Selüloz Oranı (%)	Bebek Bezi Artık Oranı (%)
1	100	-
2	95	5
3	90	10
4	85	15
5	80	20
6	75	25

BBA tutunumunun sağlanması için retansiyon maddesi olarak poliakrilamid (PAM) kullanılmıştır. Her bir karışımdan Rapid Kothen marka kağıt makinesinde ISO 5269-2 standardına göre 80 gramajlarında (g.m^{-2}) test kağıtları üretilmiştir.

2.3. Temizlik kağıdı testleri

Odun selülozları ve BBA karışımından üretilen temizlik kağıtları aşağıda Tablo 2'de verilen testlere ilgili standartlara göre tabi tutulmuştur.

Tablo 2. Temizlik kağıtlarına uygulanan testler ve standartları

Testler	Standartlar
Kopma Uzunluğu (km)	TAPPI T494
Patlama İndisi (kPa.m ² .g ⁻¹)	TAPPI T403
Yırtılma İndisi (mN.m ² .g ⁻¹)	TAPPI T414
COBB (g.m ⁻²)	TAPPI T441
Su Emme Hızı (saniye)	ISO 12625-8
Kapılar Yükselme (mm)	ISO 8787
Beyazlık (%ISO)	ISO 11475
Parlaklık (%ISO)	ISO 2470
Sarıklık (E313)	ASTM E313
Opaklık (%)	TAPPI T519

Tablo 2’de belirtilen testler her bir karışım oranı için en az üç tekrarlanmış ve elde edilen verilere varyans analizi ve karışım oranlarının temizlik kağıtlarının bu özelliklerine etkisini gösteren Duncan testi uygulanmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Aşağıda Tablo 3’te farklı oranlarda BBA ile karıştırılarak üretilen temizlik kağıtlarına ait bazı mekanik ve fiziksel özellikler verilmiştir.

Tablo 3. BBA ile odun selülozlarından belirli oranlarda karıştırılarak üretilen temizlik kağıtlarının bazı mekanik ve fiziksel özellikleri

Karışım No	Kopma Uzunluğu (km)	Patlama İndisi (kPa.m ² .g ⁻¹)	Yırtılma İndisi (mN.m ² .g ⁻¹)	COBB ₆₀ (g.m ⁻²)	Kapılar Yükselme (mm)	Su Emme Hızı (saniye)
1	5.93 ^a	3.41 ^a	6.36 ^a	139 ^f	45 ^f	43.2 ^f
2	4.74 ^b	2.64 ^b	5.19 ^{bc}	145 ^e	52 ^e	36.8 ^e
3	4.15 ^c	2.41 ^c	5.74 ^{ab}	160 ^d	60 ^d	20.1 ^d
4	3.72 ^d	2.13 ^d	5.26 ^{bc}	162 ^c	63 ^c	12.6 ^c
5	3.11 ^e	1.85 ^e	5.05 ^c	169 ^b	75 ^b	6.78 ^b
6	2.92 ^e	1.52 ^f	3.90 ^d	187 ^a	73 ^a	5.30 ^a
Sig.	.000	.000	.000	.000	.000	.000

*Aynı harflerle verilen ortalama değerler arasında Duncan testine göre önemli derecede farklılıklar bulunmamaktadır.

Temizlik kağıdı üretiminde katkı maddesi olarak kullanılan BBA oranı arttıkça kağıdın mekanik özelliklerinden kopma, patlama ve yırtılma mukavemetlerinde düşüşler meydana gelmiştir. BBA %25 oranında temizlik kağıdında kullanıldığında kopma uzunluğu, patlama ve yırtılma indisleri sırasıyla %50.8, %55.4 ve %38.7 oranlarında azalmıştır. BBA su tutma kapasiteleri yüksek malzemeler olup yapılan özel işlemler sonucunda lif-lif bağlanma potansiyelleri oldukça düşüktür. Kağıtların mukavemet özellikleri genellikle lif boyutları, parametreleri, lif-lif bağlanma potansiyellerine bağlıdır (Zhai ve Zhou., 2014).

Temizlik kağıdı üretiminde katkı maddesi olarak kullanılan BBA özellikle liflerin birbirleriyle bağlanma sayılarını düşürdüğü için olumsuz yönde etkilediği için üretilen kağıtların mekanik özelliklerinde düşüşler olmuştur (Şekil 1).

Şekil 1. Temizlik kağıdında BBA kullanım oranlarının bazı mekanik özellikler üzerine etkileri. Temizlik kağıtlarından istenen en önemli özelliklerden su tutma kapasitesi (COBB), kapılar yükselme ve su emme hızı değerleri Tablo 3'te görüldüğü gibi BBA katılım oranı arttıkça iyileşmiştir. BBA'nın %25 oranında temizlik kağıdı üretiminde kullanılması ile COBB ve kapılar yükselme değerleri sırasıyla %34.5 ve %62.2 artarken su emme hızı değerleri ise %87.7 oranlarında azalmıştır. COBB değeri bahsedildiği üzere kağıtların su tutma kapasitesinin bir göstergesi olup, BBA'nda bulunan kabartılmış (fluffy) selülozlar ve SAP'ler üretilen temizlik kağıtlarının COBB değerlerini oldukça artırmıştır (Castrillon ve ark., 2019; Uyanık ve Duru-Baykal, 2016). Su emme hızları ve kapılar yükselme değerleri COBB değerlerinde olduğu gibi kullanılan BBA oranı arttıkça olumlu yönde etkilenmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Temizlik kağıdında BBA kullanım oranlarının bazı fiziksel özellikler üzerine etkileri. Aşağıda Tablo 4'te odun selülozlarına belirli oranlarda BBA katılarak üretilen temizlik kağıtlarına ait bazı optik özellikler verilmiştir.

Tablo 4. BBA ve odun selülozları karışımlarından üretilen temizlik kağıtlarının bazı optik özellikleri

Karışım No	Beyazlık (%ISO)	Parlaklık (%ISO)	Sarılık (E313)	Opaklık (%)
BBA	84.01	73.65	16.4	**
1	78.66 ^c	75.66 ^a	5.29 ^a	92.43 ^b
2	78.68 ^c	75.27 ^b	6.17 ^b	92.26 ^b
3	78.69 ^c	75.21 ^b	6.68 ^c	93.09 ^a
4	79.00 ^b	75.20 ^b	6.72 ^c	93.07 ^a
5	79.22 ^a	75.19 ^b	6.79 ^c	93.17 ^a
6	79.30 ^a	75.12 ^b	6.81 ^c	93.29 ^a
Sig.	.000	.004	.000	.000

*Aynı harflerle verilen ortalama değerler arasında Duncan testine göre önemli derecede farklılıklar bulunmamaktadır.

**Bebek bezi artıklarından kağıt üretimi gerçekleştirilemediği için opaklık değerleri tespit edilememiştir.

Çalışmada kullanılan BBA optik özelliklerinden beyazlık değeri odun selülozundan yüksek olduğu için temizlik kağıdı üretiminde BBA kullanım oranı arttıkça üretilen temizlik kağıtlarının beyazlık değerleri de artış göstermiştir. Aynı durum parlaklık değeri için de geçerli olup beyazlık değerinin aksine BBA parlaklık değerleri odun selülozuna nazaran düşük olduğu için BBA katılım oranı arttıkça parlaklık değerleri düşmüştür (Şekil 3).

Şekil 3. Temizlik kağıdında BBA kullanım oranlarının bazı optik özellikler üzerine etkileri
Kağıt sektöründe optik özelliklerden sarılık değerinin genel olarak düşük olması istenmektedir (Bajpai, 2015). BBA'nın sarılık değerleri 16.4 iken odun selüloz ile karıştırıldığında bu değerler olumlu yönde değişerek düşüş göstermiştir. Temizlik kağıtların opaklık değerleri ise BBA kullanım oranındaki artışa paralel olarak artmıştır. Üretilen temizlik kağıtlarının optik özellikleri kullanılan BBA oranına paralel olarak iyileşmiştir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada bebek bezlerinin emici tabaka artık kısımları temizlik kağıdı üretiminde değerlendirilmiş ve kağıtların bazı özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda temizlik kağıdı üretiminde SAP ve selüloz tabaka içeren BBA'nın öğütülerek belirli oranlarda temizlik kağıdı üretiminde katkı madde olarak kullanılmasıyla su tutma kapasite (COBB), kapılar yükselme ve su emme hızı özellikleri önemli derecede iyileşmiştir. Ancak, BBA lif-lif bağ sayılarında azalmaya neden olduğu için kopma ve patlama mukavemetlerinde düşüşler meydana gelmiştir. Üretilen temizlik kağıtlarının optik özelliklerinden beyazlık ve opaklık değerleri BBA kullanımı ile artış gösterirken sarılık ve parlaklık değerleri BBA'nın düşük değerlere sahip olmasından dolayı azalış göstermiştir. Ancak bu azalmalar kayda değer bir azalma değildir. Sonuç olarak, temizlik kağıdı üretiminde BBA'nın katkı maddesi olarak kullanılması COBB, kapılar yükselme ve su emme hızı gibi istenen özellikleri önemli derecede iyileştirmektedir. Temizlik kağıtlarının mekanik özelliklerindeki düşüşler kullanılan BBA oranı optimum düzeyde tutularak istenilen değerlerde tutulabilir.

4. TEŞEKKÜR

Bu çalışma, “YÖK 100/2000 Doktora Programı” ve “TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı” kapsamında hazırlanmıştır. Yazarlar vermiş oldukları desteklerden dolayı YÖK ve TÜBİTAK'a teşekkür eder.

5. KAYNAKLAR

- Adam, R., 2008. Skin care of the diaper area. *Pediatric dermatology*, 25(4), 427-433.
- Akgül, M., 1997. Buğday (*Triticum aestivum* L.) Saplarından Organosolv Yöntemle Kağıt Hamuru Üretim Koşullarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- Bajpai, P., 2015. *Pulp and paper industry: Chemicals*. Elsevier.
- Castrillon, N., Echeverria, M., Fu, H., Roy, A., Toombs, J., 2019. Super absorbent polymer replacement for disposable baby diapers. Technical Report for ME223 Commodity Polymer Project I: University of California, Berkeley.
- Eroğlu, H., 1982. Kağıt Fabrikasyonu Ders Notları. KTÜ, Orman Fakültesi, Yayın No: 29, s. 151.
- Eroğlu, H., Usta, M., 2004. Kağıt ve Karton Üretim Teknolojisi Ders Kitabı. Esen Ofset Matbaacılık, Trabzon.
- FAO, 2021. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT statistics database, erişim: <http://www.fao.org/faostat/en/>
- Gündüz, E. O., 2018. Bebek Bezlerinin Performansını Etkileyen Özelliklerin Araştırılması Ve Performans Özelliklerinin Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
- Hong, K.H., Kim, S.C., Kang, T. J., Oh, K.W., 2005. Effect of abrasion and absorbed water on the handle of nonwovens for disposable diapers. *Textile research journal*, 75(7), 544-550.
- Ismail, M. Y., Patanen, M., Kauppinen, S., Kosonen, H., Ristolainen, M., Hall, S. A., Liimatainen, H., 2020. Surface analysis of tissue paper using laser scanning confocal microscopy and micro-computed topography. *Cellulose*, 27(15), 8989-9003.

Paulapuro, H., 2000. Paper and Board grades. Papermaking Science and Technology: Fapet Oy. pp. 75–92, Finland.

SKSV, 2020. Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı, Yıllık Sektör Raporları, İstanbul.

Stankovská, M., Gigac, J., Fišerová, M., Opálená, E., 2020. Blending impact of hardwood pulps with softwood pulp on tissue paper properties. Wood Res, 65, 447-458.

Tao, J., Long, X., Li, Z., Ying, G., 2018. Reusing tissue paper mill effluent water as corrugated paper mill intake water: Case study of a new clean production measure. Environmental Progress & Sustainable Energy, 37(3), 934-941.

Terrazas, E., Vázquez, A., Briones, R., Lázaro, I., Rodríguez, I., 2010. EC treatment for reuse of tissue paper wastewater: Aspects that affect energy consumption. Journal of Hazardous Materials, 181(1-3), 809-816.

Tutus, A., Cicekler, M., Cali, A., 2016. Tissue papers in Turkey and some physical and optical properties. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 20(1): 98-102.

Tutuş, A., 2000. Buğday (*Triticum aestivum* L.) Saplarından Kağıt Hamuru Üretiminde Kullanılan Soda-Oksijen, Soda-Antrakinin ve Soda Yöntemlerinin Silis Problemi ve Diğer Yönlerden Araştırılması, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Bartın.

Uyanık, S., Duru-Baykal, P., 2016. Bebek Bezi Üretimi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(2): 327-341.

Zhai, R., Zhou, X., 2014. Enhanced effect of NaOH/Thiourea/Urea aqueous solution on paper strength of high yield pulp. Bioresources, 9(2):2154-2166.